

**YANGI O'ZBEKISTON KONSTITUSIYASIDA SHAXS VA DAVLAT
MANFAATLARINIG UYG'UNLIGI**

Daminov Muxtor Baxtiyor o'g'li

Surxondaryo yuridik texnikumi o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20830989>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda huquqiy davlat va fuqatolik jamiyatini barpo etish jarayonida inson manfaatlarini asosiy diqqat markazida turgan siyosiy va ijtimoiy muhit rivojlanib borayotganligi, hozirgi vaqtda O'zbekistonning shiddat bilan o'sib, tobora rivojlanib borayotgan mamlakat sifatida inson, uning huquqlari, manfaat va erkinliklarini haqiqiy qadriyat deb biladigan demokratik, ijtimoiy-siyosiy va fuqarolik institutlariga ega bo'lgan mustaqil va suveren davlatga aylanishini ta'minlab beruvchi bir qancha omillar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, O'zbekiston Respublikasi, Konstitutsiya, demokratiya, ijtimoiy-siyosiy, jamiyat va fuqarolar, inson va fuqarolar, huquq va erkinliklar, shaxs manfaati.

Mamlakatimizda huquqiy davlat va fuqatolik jamiyatini barpo etish jarayonida inson manfaatlarini asosiy diqqat markazida turgan siyosiy va ijtimoiy muhit rivojlanib bormoqda. Hozirgi vaqtda O'zbekistonning shiddat bilan o'sib, tobora rivojlanib borayotgan mamlakat sifatida inson, uning huquqlari, manfaat va erkinliklarini haqiqiy qadriyat deb biladigan demokratik, ijtimoiy-siyosiy va fuqarolik institutlariga ega bo'lgan mustaqil va suveren davlatga aylanishini ta'minlab bergan yana ko'plab hal qiluvchi omillarni misol qilib keltirish mumkin. Mamlakatda hayotimizning barcha soha va jabhalarini demokratlashtirish va liberallashtirish yo'lida amalga oshirayotgan islohotlari yanada chuqurlashtirish, ularning samarasini oshirish maqsadida katta ahamiyatga ega bo'lgan ko'pgina qonun va qonunchilik normalari qabul qilindi, ular amalda samarali joriy etilmoqda.

Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasida shaxs va davlat munosabatlari uyg'unligi haqidagi prinsiplar juda muhimdir va ular mamlakatning demokratik rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Yangi Konstitutsiyada shaxsning huquqlari, erkinliklari va qadr-qimmatiga katta e'tibor qaratilmoqda. Davlatning asosiy vazifasi esa ushbu huquqlarni himoya qilish ta'minlash va albatta aholing turmush tarzini yaxshilashdan iboratdir. Inson huquqlari deganda, davlat yoki mansabdor shaxslar tomonidan muayyan shaxsning yoki shaxslarning qonuniy huquq va erkinliklariga rioya etilishi va buni ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan davlat va individ o'rtasidagi o'zaro huquqiy munosabatlar tushuniladi.

Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasining 2-moddsasida "Davlat xalq irodasini ifoda etib uning, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida ma'suldirlar"- deb belgilab qo'yilgan. Davlat har doim fuqarolarning huquq va erkinliklarni ta'minlab berishga majburdir. Davlat va fuqarolar o'rtasidagi munosabatlar buzilishi, ya'ni inson huquqlariga daxldor bo'lgan mavjud qonunlarga rioya qilmaslik, fuqarolarning o'z huquqlarini amalga oshirishlariga mansabdor shaxslar tomonidan to'sqinlik qilinishi kabi holatlar mamlakatdagi inson huquqlari buzilishi holatlariga olib keladi.

Inson va davlat tushunchalari har doim bir mavzuda yonma-yon keladi ya'ni ular bir-biriga o'zaro bog'liq bo'lgan yug'un tushunchalardir.

Iyun, 2026-yil

Inson qadr-qimmatini hurmat qilish davlat tomonidan qabul qilinadigan huquqiy hujjatlarda o'z aksini topadi ularda belgilangan qoidalarga davlat idoralari, fuqarolar va davlatning o'zi ham bo'ysunishi lozim bo'ladi. Bizning Konstitutsiyamizda ham bu bo'yicha alohida so'z yuritilgan bo'lib, unda insonning sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizligi, hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emasligi qayd etilgan. Shunday ekan, ushbu qoidaga barcha amal qilishi lozimdir. "Inson qadri uchun" tamoyili Konstitutsiyamizning bosh g'oyalaridan biri sifatida belgilangan bo'lib, davlatimiz tomonidan inson qadrini himoya qilish bo'yicha barcha sohalarida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari fuqarolarning davlat organlariga hamda tashkilotlariga murojaat etish huquqi ham qonun bilan belgilangan bo'lib u qonun muhofazasidir. Shaxsning murojaat etishga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish va himoya qilish, shuningdek, fuqarolar va davlat organlari, muassasalari va xalq vakillari o'rtasidagi ta'sirchan muqobil aloqani tashkil etishning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Murojaat etish orqali fuqarolar o'zlarining qonunda belgilab qo'yilgan huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga va ta'minlashga erishadilar. Shu sababli fuqarolarning murojaat qilish huquqi inson huquqlari taminlanishining muhim omillaridan biri bo'lganligi uchun ushbu masala milliy qonunchiligimizda alohida o'rin egallaydi.

Xullosa qilib aytadigan bo'lsak shaxs va davlat o'rtasidagi munosabatlar yangi O'zbekiston Konstitutsiyada muhim prinsiplardan biri sifatida belgilangan va ushbu munosabatlar demokratik tizimni shakllantirish, inson huquqlari erkinliklarini himoya qilishga asoslangan. Bu prinsiplar O'zbekiston Respublikasining rivojlanish yo'lida muhim ro'l o'ynaydi deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. T -2023
2. Inson huquqlari darslik ikkinchi nashr. T-2013
3. "Adolat " milliy huquqiy axborot markazi. T-2023

MODERN SCIENCE
& RESEARCH